

Моніторинг в системі безпечності та якості харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості

Предмет дослідження – сукупність управлінських відносин, що виникають в процесі управління якістю продукції в системі аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю.

Метою написання **статті** є дослідження процесу моніторингу в системі аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю (НАССР).

Методологія проведення роботи – методи аналізу (при аналізі процесу моніторингу в системі НАССР); порівняння та узагальнення (при статистичному аналізі та формуванні висновків щодо застосування системи моніторингу в системі НАССР).

Результати роботи – обґрунтовано необхідність та позитивні сторони впровадження системи НАССР на підприємствах харчової промисловості України й проведено узагальнення характеристики системи.

Досліджено обов'язки фахівців з питання проведення та забезпечення процесу моніторингу в системі безпечності та якості харчової продукції.

Проаналізовано цілі та способи процесу моніторингу в системі НАССР.

Обґрунтовано, яким чином та за допомогою яких документів проводиться фіксування результатів процесу моніторингу, серед яких основним документом є протокол моніторингу та супровідні протоколи, що пов'язані з основним.

Висновки – узагальнено важливість та зазначено роль процесу моніторингу в системі безпечності та якості харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості України.

Ключові слова: якість, управління якістю, продукція, підприємство, система, принцип, небезпечний чинник.

Моніторинг в системі безпеки та якості харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості

Предмет дослідження – сукупність управлінських відносин, що виникають в процесі управління якістю продукції в системі аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю.

Метою написання **статті** є дослідження процесу моніторингу в системі аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю (НАССР).

Методологія проведення роботи – методи аналізу (при аналізі процесу моніторингу в системі НАССР); порівняння та узагальнення (при статистичному аналізі та формуванні висновків щодо застосування системи моніторингу в системі НАССР).

Результати роботи – обґрунтовано необхідність та позитивні сторони впровадження системи НАССР на підприємствах харчової промисловості України й проведено узагальнення характеристики системи.

Досліджено обов'язки фахівців з питання проведення та забезпечення процесу моніторингу в системі безпеки та якості харчової продукції.

Проаналізовані цілі та способи процесу моніторингу в системі НАССР.

Обґрунтовано, яким чином та за допомогою яких документів проводиться фіксування результатів процесу моніторингу, серед яких основним документом є протокол моніторингу та супровідні протоколи, що пов'язані з основним.

Висновки – узагальнено важливість та зазначено роль процесу моніторингу в системі безпеки та якості харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості України.

и качества пищевых продуктов на предприятиях пищевой промышленности Украины.

Ключевые слова: *качество, управление качеством, продукция, предприятие, система, принцип, опасный фактор.*

TRUSH U.L.

Monitoring in the food safety and quality system at food industry enterprises

Subject of research – *a set of managerial relations that arise in the process of product quality management in the system of analysis of dangerous factors and critical control points.*

The purpose of the article *is to study the monitoring process in the system of analysis of hazardous factors and critical control points (HACCP).*

Methodology of work – *methods of analysis (when analyzing the process of monitoring the system HACCP); comparison and generalization (in the case of statistical analysis and drawing conclusions about the application of the monitoring system in the HACCP system).*

The results of the work – *the necessity and the positive aspects of the implementation of the HACCP system at the enterprises of the food industry of Ukraine were substantiated and a generalization of the characteristics of the system was carried out.*

The duties of specialists on the issue and monitoring of the food safety and quality system are investigated.

The aims and methods of the monitoring process in the HACCP system are analyzed.

It is substantiated how and with what documents the results of the monitoring process are recorded, among which the main document is the monitoring protocol and accompanying protocols related to the main one.

Conclusions – *the importance and importance of the monitoring process in the food safety and quality system at food industry enterprises of Ukraine are summarized.*

Key words: *quality, quality management, production, enterprise, system, principle, dangerous factor.*

Постановка проблеми. Питання безпечності і якості продуктів харчування значною мірою відчувається в рамках світового масштабу.

Це – поточні та масштабні проблеми для уряду країн, виробників харчових продуктів, учасників харчової промисловості, торгівлі і споживачів та інших зацікавлених осіб.

Проблема хвороб харчового походження актуальна в усіх країнах світу, а що стосується деяких видів небезпек харчового походження, то вважається, що впродовж останніх десятиріч збільшилась захворюваність, яка реєструється.

У Європі проблеми безпечності і якості харчових продуктів в останні роки ставили під загрозу здоров'я споживачів, що призвело до зменшення довіри споживачів до деяких видів харчових продуктів та до серйозних економічних наслідків ефективності роботи виробників продукції в цілому й харчових продуктів.

НАССР – Аналіз небезпечних чинників і критичні контрольні точки – це система оцінювання

і контролю небезпечних чинників продовольчої сировини, технологічних процесів та готової продукції, що забезпечує високу якість й безпечність харчових продуктів.

У наш час – це актуальна модель управління якістю продукції й безпечністю харчових продуктів в промислово розвинених країнах світової спільноти. Вагомим в цій системі є те, що у разі застосування семи принципів НАССР значною мірою зменшуються рівні ризиків виникнення небезпек для життя й здоров'я споживачів харчової продукції.

Для підвищення ефективності управління безпечністю харчових продуктів в системі НАССР важливим принципом є моніторинг, який дозволяє контролювати критичні точки контролю в системі аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю (КТК).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Контроль виконання вимог НАССР у деяких країнах є обов'язком уряду. Виконавчі органи світо-

вих країн нині визнають сертифікацію, проведену відповідною організацією, як документальне підтвердження виконання підприємством вимог НАССР, що підтверджено статистичними даними підприємств тих країн, які впровадили систему НАССР, в тому числі і України.

Сертифікація НАССР потрібна підприємствам-експортерам харчової продукції у країни, в яких така сертифікація є обов'язковою. Сертифікація системи НАССР на підприємствах харчової промисловості України підвищує довіру споживачів та зарубіжних партнерів як до продукції, яку виробляє підприємство, так і до самого підприємства, а її впровадження безсумнівно підвищує рівень ефективності роботи підприємства загалом.

Серед вітчизняних вчених вагомих внесок у розвиток теорії і практики з питань моніторингу в системі безпеки та якості харчових продуктів внесли С.О. Юшин, Ж.К. Сіднева, А.О. Заїнчковський, М.В. Самсонова та ін.

Мета статті є дослідження процесу моніторингу (принцип 4) в системі безпеки та якості харчових продуктів (НАССР).

Виклад основного матеріалу. Вперше система НАССР з'явилася на початку 1990-х років в США і кількість країн, що законодавчо вимагають впровадження цієї системи на підприємствах-виробниках харчової продукції, постійно збільшується [2, с. 23].

В країнах Європейського Союзу (ЄС) роботи з впровадження системи НАССР почалися після прийняття в червні 1993 року Директиви про гігієну харчових продуктів (93/43/EEC), в якій від підприємств харчової промисловості вимагалось проведення аналізу небезпечних чинників, виявлення у технологічному процесі параметрів, що вважаються критичними для забезпечення безпеки готової продукції, та моніторингу в конкретних точках технологічного процесу, ґрунтуючись на семи принципах системи НАССР [3, с. 56].

Сьогодні перед підприємствами харчової промисловості стоять нові завдання, зокрема, і освоєння нових ринків збуту своєї продукції. Потенційні зарубіжні партнери все частіше пред'являють українським виробникам харчових продуктів вимоги щодо існування на підприємстві діючої системи управління безпекою харчових продуктів на основі семи принципів НАССР, як це прийнято у багатьох європейських країнах. Для вітчизняних виробників проблема відповідальності за

безпеку харчових продуктів ставала і є особливо гострою у зв'язку з приєднанням України до Світової Організації Торгівлі (СОТ) та входженням до Європейського Союзу [1, с. 3].

Безумовне визнання споживання українськими споживачами вітчизняних продуктів харчування підтверджують результати соціологічних досліджень та статистичні експертні опитування суспільної думки. Крім того, даний факт підтверджує офіційна статистика структури споживання продуктів харчування в Україні за 2013–2018 роки.

Система НАССР, що базується на використанні семи принципів, серед яких четвертим та найвагомішим є моніторинг, і настанови щодо її застосування визначають моніторинг як «проведення запланованої послідовності спостережень чи вимірювань контрольних параметрів для оцінювання того, чи знаходиться КТК під контролем» [4, с. 13].

Проведемо дослідження системи моніторингу для кожної критичної точки контролю (принцип 4) в системі безпеки та якості харчових продуктів.

Моніторинг – це заплановані вимірювання чи спостереження КТК відносно її граничних значень. Процедури моніторингу мають бути здатними до виявлення втрати контролю в КТК. Тому важливо повністю зазначити, коли і ким здійснюватиметься моніторинг.

Не виграшним є такий сценарій, за яким процедури моніторингу вказують про перевищення будь-якого з граничних значень, що свідчить про втрату контролю в КТК, а нестача контролю вважається відхиленням, що призводить до виробництва шкідливого чи небезпечного продукту. Дана ситуація вимагає негайної ідентифікації і контролю за продуктом, що зазнав впливу, а також виконання коригувальної дії.

Не останнє місце в системі моніторингу належить підготовці персоналу для забезпечення системи моніторингу в системі НАССР.

Під час моніторингу повинна бути чітко визначена відповідальність працівників за процес моніторингу, вони повинні бути відповідним чином підготовлені для реалізації процедур моніторингу в КТК, за які вони й відповідають.

Фахівці з даних питань мають бути спеціально підготовлені, повністю розуміти цілі та важливість моніторингу, знати процедури, яких потрібно дотримуватися, за існування тенденції до втрати контролю в КТК для того, щоб своєчасно виконати регулювання з метою забезпечення утримання

процесу під контролем. Працівник повинен володіти вільним доступом до процедур з моніторингу, бути неупередженим під час процесу моніторингу і точно звітувати про його результати.

Дослідимо цілі моніторингу в системі безпечності та якості харчових продуктів.

Система моніторингу описує методи, за допомогою яких виробник може переконатися, що план НАССР дотримується, всі КТК контролюються, а умови виробництва відповідають плану НАССР [5, с. 63].

Крім того, вона забезпечує увагу щодо ведення записів для використання даних у поточних та майбутніх перевірках.

Продукція може ставати небезпечною, якщо процес належним чином не управляється і відбуваються відхилення. Через потенційні серйозні наслідки відхилення від граничного значення, процедури моніторингу повинні бути ефективними.

В ідеалі, моніторинг повинен своєчасно надавати інформацію, щоб уможливити будь-які регулювання процесу, запобігаючи таким чином втраті контролю за процесом та перевищенню граничних значень до моменту, коли буде потрібно ізолювати продукт, або забракувати.

На практиці, інколи, робочі значення часто використовуються для забезпечення запасу безпечності, який залишає додатковий час для регулювання процесу до моменту перевищення граничного значення.

Існує чимало способів моніторингу граничних значень КТК.

Моніторинг може здійснюватися:

1. на неперервній (100 %) основі;
2. для партій продукції.

Перший спосіб дає динамічну картину виконання, тоді як другий спосіб дає уявлення про весь продукт шляхом моніторингу окремих зразків.

Там, де це можливо, перевагу надають неперервному моніторингу, оскільки він є надійнішим.

Цілі процесу моніторингу системи НАССР

№	Характеристика цілі моніторингу
1 ціль	Вимірювання рівня результативності функціонування системи в КТК (аналіз тенденції). Тобто моніторинг важливий для управління безпечністю харчових продуктів у тому сенсі, що він полегшує простежуваність процесу. Якщо моніторинг вказує, що є тенденція до втрати контролю в КТК, то може бути виконана дія для повернення процесу назад до контрольованої зони, перш ніж відбудеться відхилення від граничного значення.
2 ціль	Визначення, коли рівень результативності системи призводить до втрати контролю в КТК (коли виникає відхилення від граничного значення).
3 ціль	Ведення протоколів, які підтверджують рівень ефективності функціонування системи в КТК з метою відповідності плану НАССР.

Неперервний моніторинг призначений для виявлення відхилень навколо цільових рівнів, уможливаючи коригування цих відхилень і запобігання відхиленню за граничні значення. Коли моніторинг не є неперервним, обсяг та частота моніторингу повинні бути достатніми для забезпечення прийнятного рівня надійності в тому, що КТК знаходиться під контролем. Чим більша частота моніторингу, тим менше продукт зазнаватиме шкідливого впливу в разі втрати контролю в КТК [6, с. 4].

Зібрані статистичні дані та системи відбору проб застосовується для цих цілей. Ще одним аспектом, що розглядається під час встановлення системи моніторингу, є час, що витрачається для одержання висновків від процедури моніторингу. Більшість процедур моніторингу потребують швидкого виконання, оскільки вони пов'язані з поточними процесами у реальному часі (встановлені на лінії виробництва), які, зазвичай, не залишають часу для довготривалих випробувань. З цих розсудів, перевагу частіше віддають фізичним і хімічним вимірюванням або візуальним спостереженням, які можна швидко проводити, ніж мікробіологічним вимірюванням. Так, безпечність пастеризованого молока, заснована на вимірюванні часу і температури, контролюється швидше, ніж випробування нагрітого молока для підтвердження відсутності патогенів [1–7].

Прикладами деяких фізичних та хімічних параметрів, які вимірюють для моніторингу граничних значень, є: температура, час, рН, рівень вологості і водна активність (Aw). Важливо, щоб все обладнання для моніторингу було каліброване для забезпечення потрібної точності.

Результатом процедур моніторингу, виконуваних під час операції, є письмова документація, яка передбачає ведення протоколу робочих умов.

Протоколи моніторингу містять інформацію про умови під час операції та уможливають вжи-

вання дії у випадку втрати контролю або виконання регулювань процесу, якщо спостерігається тенденція до втрати контролю в КТК.

Точні процедури моніторингу й пов'язані з ними протоколи – надають оператору інформацію та дозволяють приймати рішення відносно прийнятності партії на конкретній стадії в рамках процесу. Для завершення процесу моніторингу, отримані під час моніторингу дані, повинні аналізуватися й оцінюватися призначеною компетентною особою – фахівцем, наділеною повноваженням для виконання коригувальних дій, коли такі вказуються.

Висновки

Впровадження системи HACCP, що базується на застосуванні семи принципів, у вітчизняній харчовій промисловості стало ефективним інструментом забезпечення високої гігієни харчових продуктів і, як наслідок, створення сприятливих умов для виходу українських харчових продуктів на ринки інших країн світу. З економічної точки зору, питання дослідження аналізу та важливості процесу моніторингу в системі безпечності та якості харчових продуктів є актуальним під час здійснення виробничого процесу внаслідок «контролю» критичних точок контролю, тому що зменшує ризик появи виробничого браку та уникнення економічних витрат на нього, що в свою чергу призводить до зменшення ймовірності зниження ефективності процесу виробництва харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості.

Список використаних джерел

1. ГОСТ Р 51705.1–2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов HACCP. – 2001. – С. 3
2. ДСТУ 4161–2003 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги. – 2003. – С. 23
3. ДСТУ ISO 9000–2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник. – 2001. – С. 56
4. Система менеджменту якості. Керівництво по якості РК 01. – 2009. «Внутрішній аудит», Документаційна процедура, ДП 8.2.2 – 2009. – С. 13.
5. Система менеджменту якості. Керівництво по якості РК 01. – 2009. «Управління невідповідною продукцією» Документаційна процедура ДП SMK 8.3 – 2009. – С. 63
6. Система менеджменту якості. Керівництво по якості РК 01. – 2009. «Коригуючі та попереджую-

чі дії», Документаційна процедура, ДП 8.5.2 – 8.5.3 – 2009. – С. 4

7. Юшин С.О. Міра інноватизації та стандартизації як ознака системності аграрної політики / С.О. Юшин // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2009. – С.123–131.

References

1. GhOST R 51705.1–2001 Systemy kachestva. Upravlenye kachestvom pyshhevykh produktov na osnove pryncypov KhASSP. – 2001. – S. 3.
2. DSTU 4161–2003 Systemy upravlinnja bezpechnistju kharchovykh produktiv. Vymogyh. – 2003. – S. 23.
3. DSTU ISO 9000–2001 Systemy upravlinnja jakistju. Osnovni polozhennja ta slovnyk. – 2001. – S. 56.
4. Systema menedzhmentu jakosti. Kerivnyctvo po jakosti RK 01. – 2009. «Vnutrishnij audyt», Dokumentacijna procedura, DP 8.2.2 – 2009. – S. 13.
5. Systema menedzhmentu jakosti. Kerivnyctvo po jakosti RK 01. – 2009. «Upravlinnja nevidpovidnoju produkcijeju» Dokumentacijna procedura DP SMK 8.3 – 2009. – S. 63.
6. Systema menedzhmentu jakosti. Kerivnyctvo po jakosti RK 01. – 2009. «Koryghujuchi ta poperedzhujuchi diji», Dokumentacijna procedura, DP 8.5.2 – 8.5.3 – 2009. – S. 4.
7. Jushyn S.O. Mira innovatyzaciji ta standartyzaciji jak oznaka systemnosti aghrarnoji polityky / S.O. Jushyn // Formuvannja rynkovoji ekonomiky: zb. nauk. pracj. – K.: KNEU, 2009. – S.123–131.

Дані про автора

Труш Юлія Леонідівна,

к.е.н., доцент, Національного університету харчових технологій

e-mail: yuliya633@ukr.net

Данные об авторе

Труш Юлия Леонидовна,

к.э.н., доцент, Национального университета пищевых технологий

e-mail: yuliya633@ukr.net

Data about authors

Julia Trush,

Ph.D., associate professor, National University of Food Technologies

e-mail: yuliya633@ukr.net